

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН ЯК ДОМІНАНТА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНЕРА

Чемерис Ганна Юріївна ¹ [0000-0003-3417-9910]

¹ PhD (доктор філософії у галузі педагогіки), доцент, в.о. завідувача кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна, anyta.chemeris@gmail.com

Анотація. У статті розглядається проблема впровадження універсального дизайну для формування безбар'єрного інформаційного середовища інформаційного фокусу у освітню практику підготовки майбутніх дизайнерів. Аналізується методика вивчення принципів універсального дизайну в освітньому процесі та їх використання при проектуванні об'єктів універсального дизайну. Актуалізується проблема створення доступного інформаційного середовища, що є невід'ємною частиною соціальної політики держави.

Ключові слова: безбар'єрність, універсальний дизайн, інклюзія, графічний дизайн, інформаційне середовище.

Одним із важливих завдань у сучасній дизайн-освіті є формування професіонала, який має досвід формувати дизайн-концепцію, яка відповідатиме стратегії сталого розвитку держави. Світова спільнота на етапі свого розвитку приділяє достатньо уваги створенню безбар'єрного простору. Особливу актуальність у зарубіжних країнах ця проблема набула у повоєнні роки у зв'язку з появою великої кількості людей із різними фізичними та психічними порушеннями. Актуальність для України також зумовлена наслідками воєнних подій, у зв'язку з якими на сході України кількість людей, які отримали інвалідність, зростає – як серед цивільного населення, так і серед військових.

Соціальний простір сучасного міста наповнений фізичними та символічними бар'єрами. Проблеми доступності інформації, соціальних послуг, освіти та зайнятості для людей з обмеженими можливостями стають фактором відтворення соціальної нерівності та перешкодою на шляху до незалежного життя. Таким чином, значимість розглянутої проблеми досить висока і пов'язана з потребою формування професійних компетенцій у сфері соціальної культури

студентів-дизайнерів.

Освіта у сфері дизайну активно сприяє вдосконаленню соціального дизайну та розширенню його меж. Актуальність цього напрямку визначається затребуваністю у суспільстві фахівця у сфері дизайну, компетентного у вирішенні комплексних завдань у різних галузях проектування. Проекти у сфері дизайну необхідно виконувати, орієнтуючись на принципи універсальності (Васюник-Кулієва, 2017). Поняття універсального дизайну передбачає створення безбар'єрного середовища, яке включає доступність, комфортність, безпеку та інформативність (Чемерис, & Брянцева, 2021). Вивчення принципів універсального дизайну передбачає спрямованість фахівця на більш широку спеціалізацію, універсальні професійно-особистісні якості.

Варто зазначити, що універсальний дизайн - не нішевий сегмент, адже майже третину населення становлять люди з так званими обмеженими можливостями здоров'я, які мають труднощі при самообслуговуванні та пересуванні: крім інвалідів, до них відносять людей з дитячими візками, з тимчасовим порушенням здоров'я, представників старшого віку, вагітних жінок, дітей, людей з тимчасовими функціональними обмеженнями внаслідок травм тощо (Бармашина, 2015). Будь-яка людина в різні періоди свого життя може опинитися у цій групі. У зв'язку з цим держава та суспільство повинні звертати свій погляд на цю проблему, створюючи зручне середовище життєдіяльності людини, що забезпечує умови для вирішення соціально значущих завдань.

Дизайнер повинен володіти проектною культурою, різноманітними засобами та способами вираження думки; розумінням сучасної соціальної та культурної ситуації, припускати шляхи розвитку художньої культури, добре орієнтуватися у питаннях економіки та екології, технології та організації виробництва, матеріалознавства та тектоніки формоутворення. Будь-який об'єкт графічного дизайну має характерні властивості, а в контексті універсального дизайну до цих властивостей пред'являються особливі вимоги. Створення нового предмета чи об'єкта потребує багатосторонньої діяльності – вивчення функціонального призначення проекту, ергономічних вимог, вибору відповідного колірної рішення, взаємодії виробу з людиною та навколишнім світом. Все це є основою методів універсального дизайну.

При підготовці дизайнерів для формування проектного мислення студента демонструються та розглядаються пакети (кейси) успішних наявних рішень людино-центрованого дизайну. Так, наприклад, яскравими представниками застосування принципів універсального дизайну є інтерфейс освітнього застосунку Kahoot! (Рис. 1), який для дизайну використовує максимально контрастні кольори та графічні позначки для полегшення взаємодії дитини з застосунком у випадку дальтонізму або слабкості зору (Kahoot!, 2013).

Рис. 1 Дизайн освітнього застосунку Kahoot! (Kahoot!, 2013)

Також яскравим представником застосування універсального дизайну є картки популярної настільної гри UNO (Wikipedia, 2022), механіка якої полягає у тому, щоб підібрати підходящі кольори та цифри. Щоб зробити гру більш доступною, UNO співпрацює з ColorADD, системою розпізнавання кольорів (Рис. 3), що використовує символи для представлення кольорів, для створення першої карткової гри, оптимізованої для людей з дальтонізмом (ColorADD, 2013).

Рис. 2 Дизайн настільної гри Uno

Рис. 3 Абетка для людей із дальтонізмом

В процесі розробки здобувачами дизайну користувацького інтерфейсу розглядаються три рівні відповідності сайтів принципам WCAG 2.0 – А (низький), АА (середній) та ААА (високий) та методики їх досягнення на основі аудиту за допомогою плагінів для перевірки контрастності (наприклад ресурс для аналізу контрастності Colour Contrast Analyser або WCAG Color Contrast) (Рис. 4).

Рис. 4 Ресурси для аналізу контрастності Colour Contrast Analyser або WCAG Color Contrast

За результатами розгляду кейсів студентам пропонуються індивідуальні завдання на вирішення соціальних проблем засобами графічного дизайну з урахуванням принципів універсального дизайну. Ці завдання ґрунтуються на різних методах: комбінаторні методи формоутворення на основі варіантів компоновок елементів, модульні методи як форма уніфікації та стандартизації та інші. Практичні навички та вміння застосовувати методи проектування дають можливість вибудовувати уміння з універсального дизайну. Дуже важливо формувати вміння співвідношення необхідних художніх, наукових та інженерних методів для вирішення конкретних завдань та досягнення поставлених цілей.

Таким чином, універсальний дизайн покликаний зробити предмети та об'єкти максимально можливою мірою придатними до користування для абсолютної більшості людей. Методика викладання дизайну передбачає знайомство з принципами, практику їх застосування під час виконання завдань та послідовне ускладнення розв'язуваних завдань: від простих образотворчих та предметних – до складних середовищних та комплексних об'єктів.

Літературні джерела

1. Бармашина, Л. М. (2015). Універсальний дизайн як складова соціальної екології. *Сучасні проблеми арх-ри та екології*, (40), С. 341-348. Retrieved from: <http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17182>
2. Васюник-Кулієва, М. (2017). Універсальний дизайн в освіті. *Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні: комплексний підхід*, С. 22-34.
3. ColorADD, The Color Alphabet | *ColorADD* (2013). Retrieved from: <https://www.coloradd.net/>
4. Сидорченко, О. І., & Захарченко, Т. М. (2015). Універсальний дизайн як спосіб вирішення проблем доступності. *Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції*, (10–12 грудня 2015 р.), Кременчук, С. 520-521. Retrieved from: http://www.kdu.edu.ua/conf_fin/materials_2015.pdf#page=520
5. Free game-based learning platform | *Kahoot!* (2013). Retrieved from: <https://kahoot.it/>
6. Уно | *Wikipedia* (2022). Retrieved from: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Уно>
7. Чемерис, Г. Ю., & Брянцева, Г. В. (2021). Актуальність впровадження проектування універсального та доступного дизайну у професійну підготовку майбутніх дизайнерів. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр.* Запоріжжя: КПУ, 76(3), С. 151-155. DOI: 10.32840/1992-5786.2021.76-3.27